

ТИЛШУНОСЛИҚДА ХУРМАТ КАТЕГОРИЯСИ ВА УНИНГ
ЎРГАНИЛИШ ТАРИХИ

Ганиева Надира Шариббой қизи

Урганч Ранч технология университети

Лингвистика (инглиз тили) йўналиши 1-курс магистранти

Аннотация. Мақолада ижтимоий-лисоний ҳодиса сифатида шаклланувчи (воқеланувчи) ҳурмат маъноси илк бор лексик-грамматик категория сифатида тадқиқ этилди. Ҳурмат маъносининг воқеланиши омиллари, имкониятлари ва вазиятлари аниқланди. Ҳурмат категориясининг воқеланишида ҳурмат-ҳурматсизлик оппозицияси масаласи ўрганилди.

Калит сўзлар: категория, оппозиция, модаллик, ижтимоий омил, ижтимоий-лисоний ҳодиса.

Аннотация. В статье впервые исследуется значение слова «уважение», которое формируется (возникает) как социолингвистическое явление, как лексико-грамматическая категория. Выявлены факторы, возможности и ситуации, в которых реализуется смысл уважения. Исследован вопрос противопоставления уважения и неуважения в реализации категории уважения.

Ключевые слова: категория, оппозиция, модальность, социальный фактор, социолингвистическое явление.

Annotation. In the article, the meaning of respect formed as a socio-linguistic phenomenon was studied for the first time as a lexical-grammatical category. Factors, possibilities and situations of the meaning of respect were determined. The question of the opposition of respect and disrespect was studied in the realization of the category of respect.

Key words: category, opposition, modality, social factor, socio-linguistic phenomenon.

Кириш. Маълумки, грамматикада сўз шакли ва уларнинг бирикиш қонуниятлари ўрганилади. Демак, грамматика ўзаро узвий боғланган морфология ва синтаксисдан ташкил топади ва сўз унинг таянч унсури саналади. Шунингдек, анъанавий тилшуносликда грамматиканинг таянч унсури сифатида категория ҳам тушунилади: эгаллик категорияси, кўплик категорияси, шахс-сон категорияси, кесимлилик категорияси, модаллик категорияси каби в.х.

Адабиётлар шарҳи. А.Ғуломов ўзбек тилида ҳурмат маъноси ифодаланиши ҳақида биринчилардан бўлиб фикр юритиб, ҳурмат маъноси

отнинг кўплик кўшимчаси билан ифодаланиши ҳақида батафсил тўхталиб ўтган. Ўтган асрнинг 50-60 йилларида хурмат маъносининг айрим морфологик воситалар, жумладан, эгалик аффикслари воситасида ифодаланиши мумкинлиги ҳақида Н.К.Дмитриев, Э.В.Севортян, А.Н.Кононов, Ё.Ғ.Ғуломов, Ф.Абдуллаев, К.Назаров каби олимлар ҳам ўз асарларида йўл-йўлакай тўхталиб ўтганлар. С.Усмонов, А.Ҳожиев, Р.Кўнғуров, Ё.Тожиев каби олимлар эса хурмат маъносини ифодаловчи айрим синтетик воситаларни модал маъно ифодаловчи воситалар қаторида санаб, “модал форма”, “субъектив форма баҳоси”, “кичрайтириш-эркалаш воситалари” каби атамалар билан аташган. Тўғрироғи, хурматни ифодаловчи морфологик воситаларни бошқа категория воситалари билан қоришиқ ҳолда ўрганишган.

Мухокама ва натижалар. *Категория* муайян маъно ва шакллар тизимидан иборат бўлиб, грамматика таркибига киради ва кенгроқ тушунчани билдиради. Чунки, *категория кенг маънода* фонетик, лексик ёки семантик ҳодисалар тизимидан ҳам ташкил топиши мумкин. *Категория тушунчаси* (атамаси) мураккаб бўлиб, бошқа фан соҳаларида ҳам учрайди. Шунингдек, категориялар моҳияти жиҳатидан ўзаро фарқланади, ифодаланиш усули, тасвир воситаларига кўра бир-бирига ўхшамайди. Масалан, келишиклар тизими соф грамматик категория саналади, унлилар тизими – фонетик, сўз ясовчи аффикслар тизими – лексик-грамматик, *хурматлаш, сизсираш ҳодисалари* ижтимоий-лисоний категория ҳисобланади.

Хурмат маъносини ифодаловчи *нолисоний воситалар деб* табассум билан қарши олиш, югуриб келиб, тикка туриб *эгилиб таъзим қилиш, қўлни кўксига қўйиб салом бериш* каби хурмат хулқи (одоби) кўринишлари тушунилади. Хурмат маъносини ифодаловчи лисоний ва нолисоний воситалар орқали хурмат маъносининг ифодаланиш даражаси қўлланиш доираси бир хил бўлмайди. Воситаларнинг тузилиши, вазифаси, маъно хусусиятларига қараб, уларнинг хурмат категориясидаги мавқеи, хурматни ифодалаш даражаси аниқланади. Ўзбек тилида хурмат маъносини ифодаловчи воситаларнинг тузилиши, вазифаси, семантик хусусиятлари ва қўлланиш жиҳатларининг таҳлили *хурмат маъноси* лисоний ва нутқий воситаларга эга бўлган ижтимоий-ижобий субъектив маъно эканлигини кўрсатади.

Тил ҳодисаларининг ижтимоий омил билан боғлиқлиги айрим тилшунос олимлар томонидан асосланган. Кейинчалик бу ҳодисага рус ва ўзбек тилшунослигида ҳам эътибор берилган. *Ижтимоий омил* деганда энг аввало суҳбатдошлар ўртасидаги турли ижтимоий муносабат кўзда тутилади. Ўзбек тилида хурмат категорияси ижтимоий-лисоний ҳодиса сифатида мавжуд бўлиб, ўз лексик-грамматик воситаларига ва ифодаланиш усулларига эгадир.

Шу ўринда ҳурмат категориясининг ўрганилиш тарихига назар ташласак, категорияни турлича тушуниш оқибатида бўлса керак ҳурмат маъноси, сизсираш ҳодисаси кўпчилик тилларда алоҳида категория сифатида ўрганилмаган; ҳурмат маъносини ифодаловчи воситалари эса бошқа унсурлар (масалан: модалликни ифодаловчи унсурлар) қаторига қўшиб юборилган.

Демак, ҳурмат категорияси барча лисоний-нутқий қирралари билан *ҳурмат нутқи* кечимида воқеаланади: ахлоқшуносликда мулоқот ҳулқи етакчи ўринни тутса, инсоншуносликда ҳурмат нутқи (одоби, маданияти, ахлоқи, гўзаллиги...) асосий ўрин эгаллайди ва алоҳида ҳурмат тизимини – ҳурмат сўзлари туркумини ташкил этади. Бироқ ҳурмат нутқи тушунчаси кенг маънода бўлиб, ҳурмат категорияси тушунчасини ҳам ўз ичига олади. Қўлимиздаги далиллар, турли жанрлардан тўпланган мисоллар ҳурмат категорияси мавзуси алоҳида (муस्ताқил) илмий текшириш муаммоси эканини кўрсатмоқда. Ҳурмат маъносининг ифодаланиш жараёнини ўрганиш, унга таълуқли ҳодисаларни умумлаштириш, бошқа лисоний – нутқий ҳодисалардан фарқлаш мақсадида ҳурмат нутқини ўрганиш лозим кўринади. “*Ҳурмат нутқи*” сўз бирикмаси ҳурмат категориясига хос атов бирлиги, нутқий бирлик – атама сифатида қўлланилди.

“*Ҳурмат нутқи*” қуйидаги ўзига хос характерли хусусиятларга эга бўлади:

- Ҳурмат нутқи атамаси мазмунан сўзлашув нутқи, мулоқот нутқи, шева нутқи, персонаж нутқи, муаллиф нутқи кабиларни, шунингдек "сўзловчи + тингловчи" муносабатини, "сўзловчи + тингловчи + ўзга" иштирокида воқеланадиган муштарак нутқ ҳодисасини ҳам ўз ичига олади. Бу ҳолат жонли сўзлашувда, табрикларда ва таклифномаларда кўпроқ учрайди. Бунда ҳурмат нутқи ABC (сўзловчи – тингловчи – ўзга) диалектик бирлиги заминида вужудга келади.
- Ҳурмат нутқида сизсираш, сизлаш, ҳурматлаш белгилари устун бўлади.
- Ҳурмат нутқида ҳурмат маъноси бевосита, бавосита ҳамда муштарак ҳолатларда ифодаланиши мумкин.
- Ҳурмат нутқи таркибида ҳурматнинг кимга ёки нимага қаратилганлигини ифодаловчи сўз, сўз бирикмалари бўлади.
- Ҳурмат нутқи таркибида ҳурмат мазмунини яққол ифодаловчи, асосий юкни кўтарувчи лексик бирликлар мавжуд. Уларни ҳурмат маъносини ифодаловчи “таянч лексемалар” деб аташ маъқул.
- Ҳурмат нутқида эзгу ният билан боғлиқ эмоционаллик руҳи ҳукм суради.
- Ҳурмат нутқи кесими истак майли шаклида бўлиб, унда истак – хоҳиш, ҳурматлаш, улуғлаш, мамнуният изҳор этиш каби маънолар мавжуд бўлади.

• Хурмат нуткида хурмат мазмунини ташувчи морфологик бирлик, лексик бирлик, фразеологик бирлик ҳамда синтактик – стилистик бирлик алоҳида ҳолда ёки ҳаммаси бирдан иштирок этиши мумкин. Бу ҳолда бирликлар ифодалаган мазмун бир – бирини тўлдириш, маъно қирраларини кучайтириш, бўрттириш учун хизмат қилади.

Хулоса. Демак, хурмат кечимида хурмат категориясининг мазмун – моҳияти, ифода усуллари, тасвир воситалари (шакллари) ва лисоний – нутқий ранг-барангликлари мужассамлашган; хурмат нутки – хурмат маъносининг воқеланиш, ифодаланиш, шаклланиш манбаи, лисоний – нутқий омили, имконияти, усули, шакли, вазияти кабиларни ўзида жамлайди. Тилдаги хурмат маъноси воқеланиши ўзининг барча кўринишлари билан лексик – грамматик категория доирасида бирлашади. У тилнинг барча сатҳларида хилма – хил шакл ва кўринишларда намоён бўлади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Бегматов Э., Нейматов Х., Расулов Р. Лексик микросистема ва унинг тадқиқ методикаси // Ўзбек тили ва адабиёти. –Тошкент, 1989. - №6, –Б. 35-40.
2. Бобожонов Ш.Х. Сема, унинг нутқий воқеланиши ва изоҳли луғатдаги талқини: Филол. фанлари номзоди дисс. автореф. – Самарқанд, 2004. –22 б.
3. Гулямов Я.Г. Из наблюдений над морфологией Ташкентского говора. // Материалы по узбекской диалектологии. Ч.І. Т., 1957. –С. 197-208.
4. Дмитриев К.Н. Категория принадлежности ИСГТЯ, Ч.ІІ-М.,1956.-22с.
5. Жон - сўзининг турли денотатив маънолари ҳақида // Узбекско-русский словарь. –М.: 1959. –С. 158-159.
6. Sapayeva, D. N. (2023). Compounding in Various Types of Discourses. *Nexus: Journal of Innovative Studies of Engineering Science*, 2(9), 9-12.
7. Narbaevna, S. D. (2022). Scientific medical text in the medical paradigm linguistics.
8. Сапаева, Д. Н. (2021). ИНГЛИЗ ВА ЎЗБЕК ТИЛЛАРИДА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИК АТАМАЛАРНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ МОРФОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ. *MODERN SCIENTIFIC CHALLENGES AND TRENDS*, 68.
9. Сапаева, Д. Н. (2021). ИНГЛИЗ ВА ЎЗБЕК ТИЛИ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИК ТЕРМИНОЛОГИЯСИДА МЕТОФОРИК КЎЧИМ. In *КУЛЬТУРОЛОГИЯ, ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ И ФИЛОЛОГИЯ: СОВРЕМЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ И НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ* (pp. 41-45).